

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Мухамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Jumaniyozova Nuriya Axmedovna,
Tayanch doktorant,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
jumaniyozovanuriya@gmail.com

O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634091>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'zbek yuridik diskursi nominativ birliklarini aniqlashga qaratilgan. Ma'lumki, tilning leksik birliklarini mukammal lingvistik tavsiflash tilshunoslikda nominatsiya nazariyasiga murojaat qilishni taqozo etadi. Negaki, tilimizdagi barcha so'z, so'z birikmasi va gaplar asosiy nominativ birliklar sanalib, ular nominativ funktsiya orqali bog'lanadi. Ishda nominativ birliklarning aniqlanishi Freym Tahlili (Frame Analysis) nazariyasiga asoslangan. Sababi, freymlar, ya'ni kognitiv tuzilmalar yordamida obyektlar ma'lum bir kategoriyalarga ajratiladi va nomlanadi. Bu esa qabul qilinayotgan axborotni uzoq muddatli xotirada saqlash imkoniyatini beradi. Shunga ko'ra o'zbek yuridik diskursi nominativ birliklarini tadqiq etishda JINOYAT freymi yaratildi va asosiy konseptlar, subkonseptlar va ularni to'ldiruvchi slotlar aniqlandi.

Kalit so'zlar: nominativ birliklar, nominatsiya, yuridik diskurs, tilshunoslik, freym tahlili, freymlar, subfreymlar, konsept, slotlar

Жуманиёзова Нурия Ахмедовна,

Докторант,

Узбекский государственный университет мировых языков,
jumaniyozovanuriya@gmail.com

НОМИНАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

Целью данной статьи является выявление номинативных единиц узбекского юридического дискурса. На самом деле, идеальное лингвистическое описание лексических единиц языка требует обращения к теории номинации в лингвистике, поскольку все слова, фразы и предложения в нашем языке являются основными номинативными единицами, которые связаны номинативной функцией. Идентификация номинативных единиц в исследовании основана на теории фреймового анализа. Это происходит потому, что с помощью фреймов, то есть когнитивных структур, объекты классифицируются и именуются. Это позволяет хранить полученную информацию в долговременной памяти. Соответственно, при изучении номинативных единиц узбекского юридического дискурса был создан фрейм преступления и определены основные понятия, субконцепты и их вспомогательные слоты.

Ключевые слова: номинативные единицы, номинация, юридический дискурс, лингвистика, фреймовый анализ, фреймы, подфреймы, концепт, слоты.

Jumaniyozova Nuriya Axmedovna,

PhD student,

Uzbekistan State World Languages University,

jumaniyozovanuriya@gmail.com

NOMINATIVE UNITS OF LEGAL DISCOURSE IN THE UZBEK LANGUAGE

ANNOTATION

This paper aims to identify the nominative units of Uzbek legal discourse. In fact, a perfect linguistic description of the lexical units of a language requires a reference to the theory of nomination in linguistics since all words, phrases and sentences in our language are basic nominative units, which are connected by a nominative function. In the study the identification of nominative units is carried out by the theory of Frame Analysis. This is because using frames, that is, cognitive structures, objects are categorized and named. This allows the received information to be stored in long-term memory. Accordingly, in the study of the nominative units of Uzbek legal discourse, CRIME frame was created and the main concepts, subconcepts and their supporting slots were identified.

Key words: nominative units, nomination, legal discourse, linguistics, frame analysis, frames, subframes, concept, slots

Kirish. Ishda o'zbek yuridik diskursi nominativ birliklarini tadqiq etishda asosan O'z. Res. Jinoyat Kodeksiga asoslanildi. Ma'lumki, oliy davlat hokimiyati organi tomonidan o'rnatilgan jinoyat huquqi huquqiy me'yorlar yig'indisi sifatida har qanday ijtimoiy xavfli harakatning jinoyat ekanligini, jazo choralarini tayinlash shartlari va tartibini hamda jinoiy javobgarlik va jazodan ozod etishni belgilash vazifasini bajaradi [O'zME. Birinchi jild, 2000-yil; 157]. Jinoyat tushunchasi esa jinoyat huquqi bilan bir qatorda boshqa huquq tarmoqlari uchun ham baza sanaladi. Shu bois JINOYAT konsepti freym strukturasi yaratish o'zbek yuridik diskursi nominativ birliklarining o'rganilishida muhim ahamiyatga ega. "Jinoyat- aybli ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) bo'lib, jazo qo'llash tahdidi bilan jinoyat deb topiladi" [O'zR JK 8-b. 14-m.]. Ta'kidlash lozimki, har qanday xavfli qilmish ham jinoyat hisoblanmaydi, ya'ni har qanday qilmish jinoyat sanalishi uchun jinoyat qonunda belgilangan **jinoyat belgilari** va **jinoyat tarkibi** bo'lishi lozim. Jinoyat ijtimoiy xavflilik, huquqqa xiloflik, aybning mavjudligi va jazoga loyqlik kabi asosiy belgilarga ega. Bunday belgilar qilmishni jinoyatga aylantiruvchi mezonlardir va qachonki ushbu mezonlarning barchasi ko'rilayotgan ishda mavjud bo'lsagina, u jinoyat sifatida qaraladi. Jinoyat tarkibi esa ijtimoiy xavfli harakatning jinoiyligini aniqlash yoki kriminilizatsiya qilish vositasidir [Ochilov X., Xaydarov Sh., & Shamsidinov Z., 2021; 24]. Bu haqida O'zR JK ning 16 maddasida qisqacha to'xtalib o'tilgan: "Ushbu kodeksda nazarda tutilgan jinoyat tarkibining barcha alomatlari mavjud bo'lgan qilmishni sodir etish javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi" [O'zR JK 9-b.]. Jinoyat tarkibi o'z navbatida bir necha elementlarni qamrab oladi va bular jinoyatning **obyektiv** va **subyektiv belgilari** deb ataladi. Obyektiv belgilar obyekt (jinoyat qonuni bilan himoyalangan ijtimoiy munosabat) va obyektiv tomondan tuzilgan bo'lib, **ijtimoiy xavfli harakat** yoki **harakatsizlik**, qilmishni sodir etishda yuzaga keladigan salbiy oqibat va boshqa fakultativ belgilar (jinoyati, joyi, vaqti, quroli va b.) obyektiv tomonni tashkil etadi [Rustamboyev M., 2006: 115]. Ijtimoiy xavfli harakat- shaxsning ijtimoiy xavfli faol xulq-atvoridir. Masalan: qotillik jinoyatini sodir etish, tan jarohati yetkazish, binoga o't qo'yib yuborish va b. Harakatsizlik- shaxsning ijtimoiy xavfli, irodaviy faol bo'lmagan, normativ hujjatlarda bajarish uchun ko'rsatilgan muayyan harakatlarini bajarganligidan iborat xulq-atvoridir [Turg'unboyev E., 2013; 24]. Subyektiv belgilar jinoyat subyekt va subyektiv tomondan iborat bo'lib, subyekt jinoyat tarkibining muhim elementi hisoblanadi. Negaki, agar subyekt ya'ni jinoyat sodir etgan shaxs bo'lmasa, jinoyat ham bo'lmaydi. Yuridik diskursda subyekt, shuningdek, "jinoyat sodir etishda aybli shaxs", "ayblanuvchi",

“sudlanuvchi”, “mahbus”, “mahkum” deb ham nomlanadi. Bundan tashqari, jinoyat qonunchiligida maxsus subyekt termini mavjud bo’lib, ular maxsus belgilari bilan boshqa subyektlardan farqlanishadi. Masalan: (1) davlatning maxsus tizimida ishlaydiganlar-surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sudya, militsiya xodimlari va b.; (2) davlatga nisbatan fuqarolarning majburiyatlari yuzasidan jinoyat subyekt bo’la oladiganlar-guvohlar, jabrlanuvchilar, ekspertlar, tarjimonlar va b.; (3) oldin jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan shaxslar, xavfli va o’ta xavfli retsdivistlar, ma’muriy nazorat ostiga olinganlar va b [Usmonaliyev M., 2008; 120-121]. Subyektiv tomon – shaxsning ijtimoiy xavfli qilmishi va undan kelib chiqadigan ijtimoiy xavfli oqibatiga bo’lgan ruhiy holatidir [Usmonaliyev M., 2008; 70] va ushbu element ayb, motiv, maqsad, qasd va ehtiyotsizlik kabi konseptlar bilan xarakterlanadi. Umuman, o’zbek yuridik diskursida JINOYAT freym strukturasi tuzishda jinoyat tarkibi, jinoyat belgilari, obyektiv tomon, subyektiv tomon va subyekt asosiy konseptlar sifatida belgilandi.

Aytish lozimki, jinoyat huquqida jinoyatlarni ma’lum mezonlar asosida tasniflash jinoyat turlarini aniqlashga yordam beradi. Shunga ko’ra ushbu tasnif jinoyatlar obyekt hamda o’z xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasi yuzasidan amalga oshiriladi. O’z xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasiga ko’ra jinoyatlar quyidagi turlarga bo’linadi: **ijtimoiy xavfi katta bo’lmagan jinoyatlar; uncha og’ir bo’lmagan jinoyatlar; og’ir jinoyatlar; o’ta og’ir jinoyatlar** [O’zR JK 9 b. 15-m.]. Shunday qilib, o’zbek yuridik diskursida JINOYAT freymi tuzilishini quyidagicha tasnifladik:

Jinoyatlarni obyektiga ko’ra tasniflash aniq bir guruhga kiruvchi jinoyat nomlarini aniqlashni taqozo etadi. Jinoyat Kodeksining maxsus qismida jinoyatlar obyekt asosida bo’lim va boblarga ajratilgan va quyidagicha kvalifikatsiyalashtirilgan:

<p>1. “SHAXSGA QARSHI JINOYATLAR” konsepti</p> <p>Qasddan odam o’ldirish; onaning o’z chaqolog’ini o’ldirishi; ehtiyotsizlik orqasidan odam o’ldirish; o’zini o’zi o’ldirishga undash; qasddan badanga og’ir shikast yetkazish; qiynash; o’ldirish yoki zo’rlilik ishlatish bilan qo’rqitish; tanosil yoki OIV kasalligi/OITS tarqatish; nomusga tegish; besoqolbozlik; bolani almashtirib qo’yish; ko’p xotinli bo’lish; tilanchilik qilish; odam savdosi; qabrni tahqirlash; odam o’g’irlash; tuhmat; haqorat qilish; shaxsiy</p>
--

hayot daxlsizligini buzish; vijdon erkinligini buzish; zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish va boshqalar
2. "TINCHLIK VA XAVFSIZLIKKA QARSHI JINOYATLAR" konsepti
Urushni targ'ib qilish; agressiya; genosid; yollanish; terrorism; terrorismni moliyalashtirish; milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish; davlatga xoinlik qilish; O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga tajovuz qilish; O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish; josuslik; qo'poruvchilik; davlat sirlarini oshkor qilish; davlat siri yoki harbiy sir hisoblangan hujjatlarni yo'qotish va boshqalar
3. "IQTISODIYOT SOHASIDAGI JINOYATLAR" konsepti
Bosqinchilik; tovlamachilik; talonchilik; o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish; firibgarlik; o'g'irlik; jinoiy yo'l bilan topilgan mulkni olish yoki o'tkazish; qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog'ozlar yasash ularni o'tkazish; chet el valyutasini yashirish; soxta tadbirkorlik; soxta bankrotlik; soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash; noqonuniy tadbirkorlik faoliyati; xususiy mulk huquqini buzish; tijoratda pora evaziga og'dirib olish va boshqalar
4. "EKOLOGIYA SOHASIDAGI JINOYATLAR" konsepti
Ekologiya xavfsizligiga oid normalar va talablarni buzish; atrof-tabiiy muhitini ifloslantirish; ekinzorlarni, o'rmonlarni, daraxtlarni yoki boshqa o'simliklarni shikastlantirish yoxud nobud qilish; veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalarini va normalarini buzish; hayvonot yoki o'simlik dunyosidan foydalanish tartibini buzish; suv yoki suv havzalaridan foydalanish shartlarini buzish va boshqalar
5. "HOKIMIYAT, BOSHQARUV VA JAMOAT BIRLASHMALARI ORGANLARINING FAOLIYAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLAR" konsepti
Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiste'mol qilish; mansabga sovuqqonlik bilan qarash; hokimiyat harakatsizligi; mansab soxtakorligi; pora olish; pora berish; davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish; diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzish; qamoqdan yoki qo'riqlov ostidagi saqlash joyidan qochish; o'zboshimchalik; yer berish tartibini buzish; sud hujjatini ijro etmaslik; yolg'on xabar berish va boshqalar
6. "JAMOAT XAVFSIZLIGI VA JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLAR" konsepti
Jinoiy uyushma tashkil etish; ommaviy tartibsizlik; yolg'on axborot tarqatish; kontrabanda; o'qotar qurol yoki o'q-dorilarni beparvolik bilan saqlash; radiaktiv materiallarni qonunga xilof ravishda egallash; mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish; xalqaro uchish qoidalarini buzish; transport vositasini olib qochish; ta'qiqlangan ekinlarni yetishtirish; bezorilik; kompyuter sabotaji va boshqalar
7. "HARBIY XIZMATNI O'TASH TARTIBIGA QARSHI JINOYATLAR" konsepti
Bo'ysunmaslik; buyruqni bajarmaslik; boshliqni qo'rqitish; badanga shikast yetkazish; marodiyorlik; harbiy qism yoki xizmat joyini o'zboshimchalik bilan tashlab ketish; dezertirlik; harbiy mulkni nobud qilish yoki unga shikast yetkazish; uchish yoki uchishga tayyorgarlik ko'rish qoidalarini buzish; kemani boshqarish qoidalarini buzish va boshqalar
YORDAMCHI KONSEPTUAL APPARAT
jinoiyat, jinoiyatchi, ayb, jinoiy javobgarlik, aybdorlik, jazo, jinoiyat belgilari, ijtimoiy xavfi uncha katta bo'lmagan jinoiyat, uncha og'ir bo'lmagan jinoiyat, og'ir jinoiyat, o'ta og'ir jinoiyat, obyekt, obyektiv tomon, subyekt, subyektiv tomon, ijtimoiy xavflilik, harakat, harakatsizlik, ehiyotsizlik, qasd, motiv, maqsad, zarar, hisbga olish, qamoq, hukm

Xulosa qilib aytganda, o'zbek yuridik diskursi nominativ birliklarini o'rganish jarayonida JINOYAT freym strukturasi JINOYAT TURLARI va JINOYAT NOMLARI subfreymilari va JINOYAT TARKIBI, JINOYAT BELGILARI, OBYEKT, OBYEKTIV TOMON, SUBYEKTIV TOMON va SUBYEKT kabi asosiy konseptlari ajratib olindi. Shu bilan birga, JINOYAT NOMLARI

konseptining alohida freymi yaratilib, unga kiruvchi subkonseptlar, har bitta subkonsepti to'ldiruvchi slotlar hamda mazkur jinoyat nomlarini chuqurroq o'rganishga ko'maklashuvchi konseptual apparat birliklari aniqlab olindi.

Adabiyotlar

1. Rustamboyev M.H. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). –Toshkent: TDYI nashriyoti, 2006. - 529 b.
2. Ochilov X.R., Xaydarov Sh.D., & Shamsidinov Z.Z. Jinoyat huquqi. -Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021. -172 b.
3. Turg'unboyev E. O. Jinoyat huquqi (Umumiy qism/albom sxemalar). -Toshkent: TDYI nashriyoti, 2013. -129 b.
4. Usmonaliyev M. Jinoyat tarkibi. –Toshkent, 2008. –128 b.
5. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksi. – T.: Adolat, 2021. – 560b.
6. Minsky M. A framework for representing knowledge. In: P. H. Winston (eds). The psychology of computer vision. New-York: McGraw – Hill, 1975. –P. 211-277.
7. Fillmore CH. J. Frames and the semantics of understanding// Quaderni di semantica. Vol. VI, No.2. December, 1985. -p.222-254.
8. Fillmore CH. J., Atkins B.T. Toward a framebased lexicon: The semantics of RISK and its neighbors. In: Frames, fields and contrast. –Hillsdale/New-York: Lawrence Erlbaum Assoc., 1992. –p.75-102
9. Introduction and overview of Criminal law. SAGE Publications, Inc., 2016. -24 p.
10. Golovanova E. I. Introduction to Cognitive Terminology. -Moscow: Nauka, 2011. –P. 224.
11. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000